

18/06/2024
Vol. 3, N°. 11/2024
ISSN 2764-5452

ANO 3

REPORTE DO BITCOIN

Ficha Técnica

Publicação da Amauta - Economia Criativa

Rua Boleslau Kuroski, 102 - Mossungue - Curitiba - Paraná

Brasil

<https://reporte.amauta.com.br/>

contato@amauta.com.br

Diretor: Hugo Eduardo Meza Pinto

Editores: Helcio Hermes Hoffmann e Hugo Eduardo Meza Pinto.

Arte gráfica: Valeria Drago.

Diagramação: Marcos Fabiano Okubo e Wagner Roger dos Santos.

Vol. 3, Nº. 11/ 2024

Periodicidade: Semanal

Ciências Econômicas. Mercado Financeiro. Criptomoedas.

www.amauta.com.br

Brasil 2024.

ISSN 2764-5452

Apoie este Reporte: PIX: contato@amauta.com.br

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

Apresentação

Este relatório gratuito semanal visa discutir o comportamento do Bitcoin, um ativo financeiro digital, fornecendo notícias, análises gráficas e informações sobre novidades, softwares e aplicativos relacionados ao criptoativo. O objetivo é contribuir para o debate em torno da cultura do Bitcoin, com a Amauta, uma instituição de economia criativa, buscando disseminar conhecimento sobre inovação, educação e finanças na comunidade acadêmica e empresarial. Esperamos que este trabalho seja uma contribuição valiosa para o debate.

Nós reconhecemos a importância do Bitcoin e seu impacto na economia global, e é por isso que nos dedicamos a fornecer informações atualizadas para nossos leitores. Acreditamos que, ao promover a discussão e o entendimento do Bitcoin, podemos ajudar a incentivar a adoção e o uso responsável dessa tecnologia disruptiva.

Além de fornecer análises e informações sobre o Bitcoin, também encorajamos nossos leitores a se educarem sobre finanças pessoais e investimentos. Acreditamos que, com o conhecimento adequado, qualquer pessoa pode tomar decisões financeiras inteligentes e bem informadas.

Estamos comprometidos em fornecer informações de alta qualidade e precisas, e nos esforçamos para manter nossos leitores atualizados sobre as últimas tendências e desenvolvimentos no mundo do Bitcoin. Esperamos que você aproveite nosso relatório e que ele contribua para sua compreensão do Bitcoin e das finanças pessoais em geral.

11. O Tesouro Digital dos Incas (Conto)

Nas majestosas montanhas dos Andes, existia um império próspero e avançado, o Império Inca. Liderados pelo sábio e justo Imperador Pachacuti, os incas eram conhecidos por suas incríveis construções, agricultura avançada e uma moeda única, chamada IntiCoin. Essa moeda digital, parecida com o Bitcoin dos tempos modernos, era baseada em uma tecnologia ancestral misteriosa que utilizava a energia do sol e das estrelas.

IntiCoin não era apenas uma moeda, mas um sistema de valor que conectava todas as comunidades incas, garantindo um comércio justo e eficiente. Quem cuidava da emissão e da segurança da IntiCoin era uma seita secreta de sábios chamada "Os Guardiões do Sol", liderada pelo jovem e brilhante sacerdote Kusi.

Certo dia, rumores de uma ameaça se espalharam pelo império. Um ambicioso general, chamado Atoc, planejava tomar o controle do Império Inca e a chave para seu plano era roubar o tesouro digital dos IntiCoins. Ele acreditava que, controlando essa moeda, ele poderia manipular e subjugar toda a população.

Kusi, ao saber dos planos de Atoc, convocou os Guardiões do Sol para uma reunião de emergência. Eles decidiram proteger o sistema de IntiCoin movendo o "Códice Solar" – o livro sagrado que continha todos os segredos da moeda digital – para um lugar seguro.

Guiado por visões divinas, Kusi escolheu Machu Picchu como o novo esconderijo. Ele sabia que Atoc nunca encontraria o Códice Solar lá, pois as ruínas eram protegidas por deuses antigos. Com a ajuda dos outros Guardiões e da fiel sacerdotisa Illari, Kusi iniciou a perigosa jornada pelas montanhas, enfrentando tempestades, animais selvagens e os espiões de Atoc.

Após dias de árdua viagem, Kusi e Illari chegaram a Machu Picchu. Eles realizaram um ritual sagrado sob a luz do sol nascente e esconderam o Códice Solar em uma caverna secreta. Sentindo que seu dever estava cumprido, Kusi e Illari voltaram para Cusco, prontos para defender o império contra qualquer ameaça.

Atoc, ao descobrir que Kusi havia protegido o Códice Solar, tentou atacar Cusco, mas sem o controle da IntiCoin, seus exércitos estavam desorganizados e desmotivados. Pachacuti, com a ajuda dos Guardiões do Sol, conseguiu derrotar Atoc e restaurar a paz no império.

Kusi e Illari foram celebrados como heróis, e a IntiCoin continuou a garantir a prosperidade e a união entre os incas. O Códice Solar, guardado em Machu Picchu, permaneceu um símbolo de sabedoria e proteção para futuras gerações.

Arte digital da Semana

O Bitcoinzinho e o Ethereumzinho em Machu Picchu feito pela talentosa Valeria Drago @valukki.

Análise do Bitcoin

Gráfico Mensal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO MENSAL

- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências e projeções de Fibonacci;
- Estamos ainda em leve canal de queda, melhor ver em tempos menores.
- Mac'D paralelo, com inclinação positiva (Círculo amarelo) observar a linha vermelha, perdendo quando perde inclinação entramos em consolidação ou pullback, se cruzar a linha verde é ainda mais certo;
- Volume continua baixo com pequeno aumento no mês de março, nada muito significativo (Círculo Laranja).

Análise do Bitcoin

Gráfico Semanal

SITUAÇÃO DO BITCOIN - GRÁFICO SEMANAL

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suporte;
- Mac´D com reação, com inclinação longe de zero (Círculo amarelo) Atenção está acontecendo o cruzamento das linhas, cruzando as chances consolidação ou pullback acentuadas;
- Mac´D Longe do Zero atenção;
- Volume sem reação desde a segunda quinzena de março de 2023 (Círculo Laranja);
- Canal de alta azul de leve baixa mantido.

Gráfico diário

- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Linhas tracejadas vermelhas representam suportes;
- Mac´D (Circulo Amarelo) se mantendo acima do zero com inclinação e cruzamento negativo, atenção;
- Volume continua baixa, caindo, trazendo a média para baixo.

Gráfico 2 horas

- Linhas tracejadas azuis suporte de Fibonacci;
- Linhas tracejadas verdes representa resistências;
- Mac´D oscilando sobre a linha zero (círculo amarelo);
- Volume baixos (círculo Laranja);
- Ativo em queda lenta.

OBS: Rompimentos tem por regra gerarem bom trades, estatisticamente onde encontramos maior retorno. Operações sempre com ordens OCO Salvagam o capital.

Curso
EAD

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL

METAVERSO

INTRODUÇÃO E PRÁTICA

com Hugo Eduardo Meza Pinto

cursos.amauta.com.br

cursos.amauta.com.br

E-Book Gratuito
Livro de
educação
financeira.

Professor
Hugo Meza

Download [aqui](#)

Amauta - Soluções Inteligentes.

É uma empresa colaborativa de economia criativa dedicada a aplicar a inovação em áreas como educação, finanças, turismo e empreendedorismo.

A “destruição criativa” (disrupção) é a capacidade de mudanças nas atividades convencionais a partir da inserção de variáveis capazes de provocar alterações significativas.

Curso Online

**MULTIPLIQUE SEU
DINHEIRO NA
RENDA FIXA**

com Juliana Maschio

Curso EAD: Multiplique seu dinheiro na Renda Fixa
Aprenda a aplicar seu dinheiro na Renda Fixa e aproveite os altos rendimentos pagos sem correr riscos. O curso te dá acesso vitalício.

**INVESTINDO DIRETAMENTE
NO GRÁFICO**

com Helcio Hoffmann

CURSO PRESENCIAL

Conheça nosso directório de links
Aqui

CAMINHO A MACHU PICCHU VII

De 1/07 a 7/07 de 2024

Inscrições Aqui:

<https://forms.gle/YoKgg55NpSTSoAZP8>

Amauta
INTELIGÊNCIA EDUCACIONAL